

METAFORA BIBLICĂ ÎN POEZIA LUI NICHIFOR CRAINIC

Biblical metaphor in the poetry of Nichifor Crainic

Carmen-Maria BOLOCAN

Prof. univ., dr.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași

Email: bolocancarmenmaria@yahoo.ro

Pavel LUNGU

Prof. dr. Seminarul Teologic Ortodox

„Veniamin Costachi”, Mănăstirea Neamț

Summary. In Romanian religious poetry, and not only, Nichifor Crainic considers poets as “disciples and imitators of God related to Him. This statement is demonstrated by the poems built on biblical motifs, symbols and metaphors, starting with the first volumes, *Sesuri natale*, *Smile in tears*, and finishing with the *Land beyond the age* or the *Hawk over the abyss*. The preacher is the greatest poet of the undeniable mystery of God. He renders the mystery of God especially as endless light, not as darkness, as Western mystics do, such as Juan de la Cruz, Eckhardt, Bohne. The figurative meaning of the words results even from the search for lexemes that make the divine matter become transparent and reflect that symbolic image of the mystery. Therefore, the biblical metaphor of Nichifor Crainic’s religious poetry is based on the Holy Scripture as a Christian literary text.

Keywords: poetry, Nichifor Crainic, lexemes, symbols

Introducere. Nichifor Crainic, un mare gânditor creștin orthodox, a fost și un mare trăitor al ortodoxiei, trăire pe care a deprins-o din copilărie prin comuniunea cu satul românesc. De aceea, gândirea și simțirea lui creștină poartă o pecete românească, ceea ce face din scrisul lui Crainic o mărturie a spiritualității românești, care e o sinteză între credința ortodoxă tradițională și calitățile specifice ale poporului român, determinate de originea, de spațiu și de istoria lui¹.

Întrebat dacă avem în România vreun scriitor cu adevărat creștin, părintele Dumitru Stăniloae răspunde: „Da și nu. Au încercat: Coșbuc, Sadoveanu, Arghezi. Au reușit, se pare, alții: Goga, Voiculescu, Alexandru, Turcea. Dar cazul exemplar este și rămâne Nichifor Crainic”². Tot Părintele prof. Stăniloae afirmă că Nichifor Crainic lega în mod strâns spiritualitatea românească de ortodoxie. Era și un mare poet, spune el. În poemele sale el exprima această spiritualitate pe care o vedea prezentă în popor. Vedea ortodoxia ca pe o componentă esențială a spiritualității românești³.

Deținut politic sub regimul comunist timp de 15 ani (1947–1962), întemnițat la Jilava, Văcărești și Aiud, Nichifor Crainic a beneficiat în detenție de o comunicare aparte cu Petre Țuțea, acesta din urmă spunând despre el următoarele: „Păcat că profesorul ăsta nu-i și popă. Că de-ar fi fost așa ceva în Bărăganul de unde zice că se trage, dacă s-ar fi armonizat și

¹ D. Stăniloae, *Poezia creștină a lui Nichifor Crainic*, in: Nichifor Crainic. *Șoim peste prăpastie. Versuri inedite create în temnițele Aiudului*. București: Roza Vânturilor, 1990, p. 7

² D. Stăniloae, *Poezia creștină a lui Nichifor Crainic*, in: Duțu F. Nichifor Crainic, Arsenie Boca, Dumitru Stăniloae, cei mai buni dintre cei mai buni. București: Floare Albă de Colț, 2014, p. 132.

³ Ibidem.

cu clopotele bisericii din sat la liturghie, ar fi făcut cât o întreagă academie”⁴. „Creștinismul lui Nichifor Crainic nu se reduce la preceptele teologice învățate din Evanghelie și din cărți, ci e un creștinism manifestat totuși în practicile și datinile poporului român, care și-a păstrat autenticitatea lui neslăbită și nealterată în satele noastre”⁵. De aceea, poezia lui Crainic nu e nici ea o poezie a unor simțiri general umane și, în acest sens, o poezie abstractă, ci o poezie care exprimă viața spirituală concretă a poporului român. Poezia lui poate fi considerată, de aceea, ca expresie a spiritualității concrete a acestui popor. Însuși titlul unuia dintre volumele sale de poezii exprimă această calitate: *Iisus în țara mea*⁶.

Conștiința religioasă a lui Nichifor Crainic. Conștiința religioasă a lui Nichifor Crainic, așa cum apare ea din arta lui poetică, poartă amprenta specificului plaiurilor și sufletului românesc. Ortodoxia sa este în poezia lui o realitate aieva, în care se îmbină armonios linia ondulată a spațiului „mioritic”, cu condiția creștină a mântuirii. În conștiința lui poetică, mai mult decât oricare alta, peisajul și permanența istorică s-au oglindit cu o putere cu totul originală. În această oglindire, ortodoxia lui nu apare ca o aflare târzie a unei funcții istorice pe care Biserica a jucat-o pe aceste plaiuri. Este mai degrabă o identificare a unor categorii psihice proprii spiritului românesc, o integrare a datelor viziunii creștine asupra cosmosului și a lumii. În ea se pot identifica toate glasurile vie, care au însuflețit prin veacuri acest pământ, de la credința tare a Geților, până la virtuțile proteice ale acestui neam, care a dăinuit împotriva celei mai vitrege istorii, numai prin tăria limbii și credinței lui. Este un spirit al acestui pământ, care, de la cultul lui Zamolxe, până la ortodoxia timpurilor de glorie creștină, a dat acestor plaiuri o formulă spirituală, care nu s-a confundat cu niciuna din jur și nu s-a risipit în fața nici unei furtuni. Ea este vie și prezentă în faptele noastre de arme, în gândurile noastre despre viață și moarte, în cântecele și dorurile noastre, în dârzenia domoală și liniștită cu care rezistăm în furtună, în conștiința că noi de aicea suntem, lut din lutul nostru⁷.

„Străbunii mei din vremuri legendare, /Al vostru suflet de umili țărani /A dormitat sub secolii tirani /Ca sub un greu de lespezi funerare. /Dar din adâncul miilor de ani /Tot ce-a mocnit în voi - frumos și mare - /Irumpe-n mine ca o-nvălvorare /Spre ceru-ncins în zboruri de vultani. /În sânge mi-arde dorul vostru scris /Urcați, prin mine, către biruință, /Și-așa cum ale voastre toate mi-s, /Vă răzbunați, că-n tânăra-mi ființă /A pălpăit lumina unui vis /Și s-a zbătut suprema năzuință.”

Dacă elementele religioase ale poeziei lui Crainic se înrudesesc de aproape cu marea experiență populară, ea a trecut la un moment dat de medianul local al peisajului specific românesc și cu atât mai mult de cel al experienței personale particulare, ridicându-se la nivelul unei experiențe general umane, așa zice simbolice.

Nichifor Crainic din *Vecernie* nu este același, de pildă, cu cel din *Dezmărginire*. Vreau să accentuez prin aceasta, trecerea de la sentimentul difuzor și exterior, provocat de elementele mediului, la experiența profund mistică, din Țara de peste veac, în care elementele mediului nu mai sunt motive de contemplare și poetizare, ci de-a dreptul experiențe mistice, prin care conștiința poetului se identifică cu sensul transcendent al lucrurilor, îmbinându-se în valurile ce merg spre alt tărâm. De altfel, într-aceasta stă valoarea profund religioasă a poezii-

⁴ Ibidem, p. 133.

⁵ D. Stăniloae, *Poezia creștină a lui Nichifor Crainic*, in: Nichifor Crainic. *Șoim peste prăpastie. Versuri inedite create în temnițele Aiudului*. București: Roza Vânturilor, 1990, p. 7.

⁶ Ibidem, p. 6.

⁷ Ș. Cârstoiu, *Nichifor Crainic*, in: Nichifor Crainic, *Poezia noastră religioasă*. Editura Episcopiei Giurgiului, 2010, p. 13.

ei lui Nichifor Crainic⁸. De aici ne vom opri la o analiză a poeziilor în care își exprimă direct credința în Dumnezeu cel personal, de cele mai mult ori așa cum e trăită de poporul român. Semnalăm mai întâi în poezia *Prinos* – cu care-și începe unul din primele volume de versuri: *Darurile pământului*, mărturisirea credinței în Dumnezeu pe care și-a însușit-o și o păstrează din copilărie; lui Dumnezeu căruia îi închina întâiul gând al acestui volum: „Întâiul gând ți se cuvine Tie, /Putere creatoare /E-n el credința din copilărie /Și-o inimă tremurătoare.”

În aceeași poezie își exprima impresia neștersă pe care i-a lăsat-o în suflet datina creștină a poporului nostru, văzută la masa sa de a da prima pângă a rodurilor grădinilor drumeților, închinându-se lui Dumnezeu, faptă pe care o repetă și poetul. El cunoaște din copilărie cum credința în Dumnezeu poartă în ea noblețea iubirii de oameni⁹. „Când roadele grădinilor se coc /În iunie, la-ntâiul verii foc. /... /O văd pe mama, paznică ferbinte /A unor datini sfinte: /Cucernică adună-ntâiul rând /De poame coapte /Și murmurând /Icoanelor misterioase șoapte /Tămâie îndelung și luminos /Al ramurilor pârguit prinos /Și iese ca și mine în dimineți Duminicale, /O, Doamne, în cinstea rodniceii tale /Să-mpartă întâmplătorilor drumeți.”

Tot de la părinți arată poetul cum a învățat să trăiască, cum în credința strămoșească toate faptele care susțin viața în cadrul naturii sunt unite cu sentimentul prezenței și lucrării lui Dumnezeu. Aceste lucruri sunt exprimate fermecator în poezia *Cântecul potirului*. Bunicul și tata, generație după generație, văd în spicele de grâu secerate „barba lui Domnu Hristos”. Iar bunicii și mamei, când scot pâinea caldă din cuptor însoțind-o de semnul crucii, li se pare că e „fața lui Domnu Hristos”. Dar pâinea noastră cea de toate zilele e vazută nu numai ca hrană trupească a acestor vieți, ci și transfigurată în trupul jertfit al lui Hristos. „Hrănește-mă mană de Sfânt Dumnezeu /Ești totul în toate și toate prin tine, /Tu, pâinea de-a pururi a neamului meu.”

Iar vinul prefăcut în sângele lui Hristos e „seva de Sfânt Dumnezeu”. „Și iată potirul la gură te-aduce Iată Hristoase, /Tu jertfa pe cruce.” /... /Ești vinul de-a pururi al neamului meu.”

Întreaga natură cosmică este astfel un rai potențial în care a așezat Dumnezeu neamul omenesc. Dumnezeu a afirmat ca Persoană al carui Fiu făcându-se om se jertfește pentru noi, dar e arătat și ca Creatorul naturii care ne întreține în viața pământească: „Podgorii bogate și lanuri mănoase, /Pământul acesta Iisuse Hristoase, /E raiul în care ne-a vrut Dumnezeu, /Privește-te în vie și vezi-te-n grâu, /Și sângeră-n struguri și frânge-te-n pâine, /Tu, viața de-a pururi a neamului meu.”

Este poezia cu cele mai profunde și mai bogate sensuri. În acest univers plin de Dumnezeu, țara îi este cea mai apropiată poetului. Ea este mai plină de Dumnezeu, decât cosmosul. Pentru el, „toată primavara în țara noastră miroase tămâios a Duhul Sfânt” (poezia *Însămânțare*).

Dar pe cât de apropiat de noi și pe cât de umanizat vede poetul pe Fiul lui Dumnezeu întrupat în Hristos, pe atât de mult își dă seama de taina nepătrunsă a Lui ca Dumnezeu și a Tatălui Său. O minunată exprimare a tainei necuprinse a Lui o dă în poezia *Lauda*. Ar trebui să o redăm integral și s-ar cere zeci de pagini pentru interpretarea ei. Nichifor Crainic este cel mai mare poet al tainei de netăgăduit a lui Dumnezeu. N. Crainic redă misterul lui Dumnezeu mai ales ca lumină nesfârșită, nu ca întuneric cum îl fac misticii occidentali (Juan de

⁸ Ibidem, p. 18.

⁹ M. Vizirescu Pan, *Iisus prin grâu*, in: Nichifor Crainic, *Poezia noastră religioasă*. Editura Episcopiei Giurgului, 2010, p. 242.

la Cruz, Eckhardt, Bohtne)¹⁰. El e incredintat că oamenii continuă să existe prin sufletul lor și cei ce viețuim încă nu putem să-i uităm și să fim lipsiți de nădejdea că îi putem ajuta prin rugăciunile noastre. Marea întrebare ce și-o pune poetul cu privire la ei este „Unde sunt cei care nu mai sunt?”. Ei „sunt” într-un anumit fel. Nu putem să nu credem în faptul acesta. Ce sens ar mai avea atunci toată iubirea ce există între oameni? Deși la întrebarea „Unde sunt cei care nu mai sunt?”, poetul socotește ca nu putem da, că suntem pe pământ, un răspuns lor, rămânând o taină nepătrunsă, totuși dă existenței lor de dincolo de moarte câteva caracteristici care îi arată ajunși la niște stări superioare tuturor celor ce le cunoaștem¹¹.

Întrebând vântul unde sunt cei care nu mai sunt, acesta răspunde: „Aripile lor mă doboară nevăzute-n zbor”. Ciocârlia care zboară în lumina cea mai înaltă, răspunde și ea la această întrebare: „S-au ascuns în lumina Celui nepătruns”. Dumnezeu este lumină, dar lumină nepătrunsă de noi. În sfârșit, bufnița oarbă care vede-n întuneric, răspunde: „Când va cădea marele-ntuneric, vei vedea.” Toate cele de aici care ni se par lumină, sunt de fapt întuneric, fața de marea lumină, cea mai presus de toate¹².

Poezia lui Nichifor Crainic e o poezie a misterului supra-luminos, o poezie a misticii ortodoxe, mistică a luminii care le explică pe toate, dar care e mai presus de înțelegerea tuturor celor ce se împărtășesc în mod umbrat de lumina Lui. Analiza stăruitoare a ei ar putea avea ca rezultat o importantă operă în teologia română ortodoxă, care ar putea fi de mare folos și culturii românești în general¹³.

Cea mai mare parte a poeziilor care alcătuiesc acest volum *Șoim peste prăpastie* profund, explicit creștine, au fost alcătuite de Nichifor Crainic în cei peste cincisprezece ani de închisoare, învățându-le, odată cu alcătuirea lor, pe de rost și, apoi, comunicându-le, prin alfabetul Morse, în celulele învecinate și prin ele în toate încăperile închisorii din Aiud. Aceste poezii sunt opera unui poet martir, create în lunga perioadă a martirajului său, suportat fără nici o vină de-a fi aparținut vreunui partid politic, ci pentru simplul fapt că s-a manifestat ca ziarist și ca poet român creștin. El n-a pierdut în zadar timpul în închisoare, și suferința prelungită i-a fost un prilej de aprofundare în meditație la tainele adevărate ale existenței.

Putem spune că poezia de cea mai profundă spiritualitate românească s-a născut în închisoare și credem că și alte opere importante au fost fructul meditației din această perioadă de grele suferințe a multor spirite alese ale poporului român¹⁴.

S-ar putea face și o paralelă între poezia lui Nichifor Crainic și cea a lui Lucian Blaga, poet ce a vizat în mai toată opera sa, metafizicul¹⁵. O interesantă observație ar fi că trăirea creștină a lumii și trăirea în același timp a valorilor entice i-a impregnat lui Nichifor Crainic o atmosferă de luminos optimism care-l așază polar față de atmosfera abisurilor, în care evoluează lirica lui Lucian Blaga. La Crainic nu vom găsi disperarea metafizică, teama dramatică a căutării fără soluție, crucificarea tragică a omului părăsire într-o lume de mistere – atâtea elemente creatoare de neegalabilă adâncime poetică. Gânditor creștin, Crainic va

¹⁰ M. Vizirescu Pan, *Poezia noastră religioasă. Antologie însoțită de un studiu critic*. Cluj-Napoca / Kolozsvár: f. ed., 1944, p. 65.

¹¹ Ibidem, p. 65.

¹² Ibidem, p. 67.

¹³ T.-M. Popescu, *Nichifor Crainic în teologia noastră*, in: *Gândirea*, anul XIX, nr. 4, aprilie 1940, p. 277.

¹⁴ D. Stăniloae, *Poezia creștină a lui Nichifor Crainic*, in: *Nichifor Crainic. Șoim peste prăpastie. Versuri inedite create în temnițele Aiudului*. București: Roza Vânturilor, 1990, p. 16.

¹⁵ D. Isac, *Cunoaștere și transcendență, Nichifor Crainic, poetul cerului creștin*. Cluj-Napoca: Grinta, 2003, p. 127.

simți prezența divină în lume ca o sursă de optimism și încântare. Pentru Blaga, Dumnezeu se opune revelării, stă închis în transcendență, nepăsător, lăsând omul să se zbată în singurătate și suferință. Spaima de Necunoscut, de Mister, marchează culminant lirica blagiană. Natura e sumbră, misterioasă, plină de umbră și necunoscut. Pentru Crainic totul e luminos, înflorit, cald. Ce distanță dintre versurile lui Blaga: „Îngenunchez în vânt /Măine oasele au să-mi cadă de pe cruce. /Înapoi niciun drum nu mai duce. /Îngenunchez în vânt /Lângă steaua cea mai tristă.”

Și explozia de maxim optimism din *Carmen veris* a lui Nichifor Crainic: „Mă prinde dorul și mă-nvinge /S-alerg, să strig, să râd, să cânt, /Și brațe n-am să pot încinge /Cu dragostea-mi acest pământ”¹⁶.

Nu e vorba, desigur, de a acuza poezia lui Nichifor Crainic de lipsa unei experiențe plene și nu e vorba în ea de un optimism ieftin, ci de o rezolvare a deznădejdiei care l-a crucificat uneori și pe autorul *Șesurilor natale* în rugăciune și credință. Edificatoare în această privință ne stă *Missere Domine* cu versurile ei de adâncă suferință care-și află ancorarea în nădejdea creștină mântuitoare: „O Crist, mi-aduc la tine, obosit /Și sângerat adânc de-atâtea rele, /Tremurătorul suflet părăsit /În negurile deznădejdiei mele. /... /O dulce Crist, și cum s-ar reflecta /Un crin de-argint pe-a apei unduire, /Apleacă luminoasă fața Ta /Pe-a sufletului meu nemângâiere. /Și-nalță iar din tristul meu pustiu /Speranțele și-avânturile sfinte, /Cum se ridică-n cerul azuriu /Un stol de porumbei de pe morminte”¹⁷.

De aceeași, sau poate de o mai mare tărie, stă sentimentul salvării destinului uman prin Dumnezeu, în poezia de cosmică amplitudine numită *Rugăciune*. Omul, spânzurat de planeta solară, se mișcă în spațiile goale, din necunoscut spre necunoscut – ca un naufragiat pe o plută în largul imensului ocean, gata să-l înghită. Salvarea din hăul care-l înconjoară nu stă decât în legătura sa cu ființa supremă.

Redăm numai o parte din această realizare de unică valoare, nu numai pentru poezia lui Crainic, dar pentru întreaga noastră poezie: „Sub stele, Doamne, cu pământul frate /Plutesc peste genuni nenumărate. /Deasupra zodii, beznă dedesupt, /Mă simt de beznă cu pământul, supt. /Ne soarbe-adânc vârtoarea de catran /Flămândă gură de leviatan. /Suntem fărâmitură aruncată /Spre foamea lui prăpăstios căscată. /Mă zgudui Doamne, cu pământul scăpat. /În golul neființei fără capăt. /Senin privesc în jos și nu mă sperii, /Pe-adâncul nimicirii și-al tăcerii. /Sunt candelă sub bolțile divine - /În Imos spânzur, dar atârni de tine”¹⁸.

Socotim că e cazul să remarcăm că trăirea creștină a lumii nu dă totuși autorului o comodă rezolvare a problematicei lirice interioare. Vrem să spunem că mântuirea în Dumnezeu a deznădejdiei, suferinței și chinului micimii și necunoașterii, nu scutește pe poet de întreaga trăire a lor. Experiența sa interioară rămâne completă; frământarea creatoare nu-și vede retezate pornirile cu plate soluții comune. Pe ici pe colo, întâlnim răbufnind aceeași gravă și dezagregantă disperare care forma, după cum am văzut, tema de predilecție a liricii lui Blaga. Ca dovadă, câteva strofe pe care le-ai crede rupte de undeva din *Marea trecere*: „Eu stau la răscrucea de unde /Poteci împotrivă se duc /Nu-i nimeni să-mi poată răspunde /Pe care s-apuc. /Sunt singur și nedumerire /Și chinul spre ceruri le-ndrept, /Dar lespede, nemărginirea /Îmi cade pe piept. /Zadarnica inimă bate /Și gândul întrebă-n pustiu /Eu tremur în singurătate /Cuprins ca-n sicriu”¹⁹.

¹⁶ Ibidem, p. 127.

¹⁷ Ibidem, p. 128.

¹⁸ Ibidem, p. 134.

¹⁹ Ibidem, p. 136.

Dar, versuri de asemănător conținut pesimist sunt doar excepții în lirica lui N. Crainic, care rămâne parfumată de un blând optimism, colorată într-o caldă lumină serală. Viziunea sa poetică rămâne dominată de împăcarea cu destinul nedescifrat, de căutarea luminii divine în lume și om. Aripile care i se moaie din când în când în tristeți și adâncuri nu dovedesc decât plenitudinea trăirii lirice, libertatea în zbulcium - singura în măsură să dea creația veritabilă. E știut, de altfel, că tonurile întunecate scot în evidență lumina - la Crainic ni se pare cu deosebire valabilă această observație. Pentru că, dacă *Țărml de dincolo* i se pare un mister, despărțirea poetului de „amara frumusețe a pământului rătăcitor” și intrarea lui în „dezmarginire” se face în calmă armonie: „Țărml de dincolo de mare /O fi grădină ori pustiu /Ori sloi polar și argintiu? /Nici tu nu știi, nici eu nu știu – /Și orice navă dusă-n zare /S-a dus pe veci ca un sicriu.” (*Țărml de dincolo*) „Mă va-nveli, spumoasă, pe crestele de hău /O pretutindenească vibrare de lumină /Și m-oi topi în boare de muzică divină, /Despovărat de zgura părerilor de rău”²⁰. (*Dezmărginire*)

Așa cum se prezintă lirica filosofică a lui Crainic, este un mediu de comuniune cu Divinitatea. Frământările și scufundările în adâncurile metafizice ale sufletului sau ale lumii nu duc la răzvrătire și nu se încarcă de nerezolvată disperare. E multă lumină în poezia sa - lumină caldă, calmă, domoală și adâncă, iar uneori solemnă ca o lumină de asfințit pătrunsă într-o catedrală, prin vechi vitralii. E o poezie împăciuitoare, odihnitoare - în ea nu simți prăpastia dintre om și transcendentă, ci o mustire a Dumnezeuirii în lume și o înălțare a omului spre suprasensibil²¹.

Pentru cine cercetează îndeaproape poezia noastră, cu intenția de a scoate la iveală elementele ei de fond corespunzătoare fundamentelor vieții noastre spirituale, un lucru îl izbește de la primul moment: absența sentimentului creștin și a marilor teme legate de el. Considerația aceasta se referă în genere la producțiile poetice care stau la baza literaturii noastre până la o dată mai recentă, dată care coincide cu apariția lui Nichifor Crainic în poezia românească. Până aci, deși e vorba de un tradiționalism plin de semnificație și înțeles autohton, deși toți istoricii și criticii literari vorbesc de o epocă ale cărei izvoare de inspirație pornesc în mare parte de la esențele noastre specifice, totuși lipsa pe care am subliniat-o la începutul acestor rânduri se resimte profund, lăsând sau impresia că sentimentul religios n-are nicio rezonanță în sufletul poporului român, sau că exponenții lui nu l-au găsit de un interes prea înalt pentru criteriile lor artistice. Astfel avem această ciudățenie, ca tocmai poezia tradiționalistă, care prin însăși definiția ei ne duce cu gândul la o completă aderență față de sufletul popular, să se prezinte cu un asemenea gol care ne lipsește de unul din aspectele cele mai caracteristice ale tradiției noastre. Explicația e simplă totuși. Poezia noastră s-a dezvoltat fie sub influența clasicismului, care a deplasat în altă parte atenția și sensibilitatea poetilor (câți zei și zeițe n-au fost invocate chiar și în cele mai mari poeme ale secolului trecut!) – fie sub obsesia acelei filosofii romantice un subiectivism anarhic, plin de negații și false interpelări de orice problemă legată de existența omului.

Religia fiind socotită ca o filosofie populară și deci cu totul simplistă, nu putea fi admisă în rândul valorilor capabile să fertilizeze concluzii și atitudini pe măsura unei epoci de grave și îndrăznețe preocupări. Am fi nedrepti însă dacă am generaliza și acest punct de vedere, fiindcă oricine ne poate demonstra că mai toți poeții noștri, începând cu Grigore Alexandrescu și mergând până la Cerna, până la Iosif și Goga, au uneori – dar aproape incidental – și o oarecare înțelegere pentru temele religioase. Fiecare ne oferă câteva piese de acest fel și în ele se poate recunoaște câte o realizare de incontestabilă frumusețe și adâncime.

²⁰ Ibidem, p. 136.

²¹ Ibidem, p. 137.

Avem de pildă: *Rugăciunea* lui Grigore Alexandrescu, *Rugăciunea* lui Vasile Alecsandri, *Rugăciunea* lui Eminescu, *Hristos a înviat* și un *Sonet* religios de Vlahuță, un *Psalm* și *La Paști* de Coșbuc, *Rugăciune* de Goga, – iată câteva bucăți demne să stea în orice antologie cu opere de inspirație religioasă. Dar e prea puțin atât! E prea puțin, iar după cum se poate vedea din titlurile citate, *Rugăciunea*, adică forma de odă, de mărturisire și adorație, e motivul caracteristic la mai toți poeții. Sau la alții e vorba de discuții filosofice, în care se caută un sens moral, o explicație sau o idee de valoare axiomatică. Cu excepția lui Coșbuc care plasticizează sentimentul religios în strânsă armonie cu viața și cultura satului românesc în minunatul său poem *La Paști*, nu avem unde căuta răsfrângerea sufletului autohton sub raportul acesta. Dar și Coșbuc, cu toată larga lui bogăție de pitoresc românesc, ne-a dat prea puțin în direcția care ne preocupă. Oricum, motivele amintite și altele pe care le-am lăsat de-o parte, au conținut și subiect religios, iar unele chiar tind să exprime adevăruri sublime legate de credința noastră, dar ele sunt pure intelectualizări și nu expresii firești ale spiritului nostru popular. În ele nu se ridică profunzimirile mistice ale neamului cu nuanțele caracteristice ale fondului nostru religios. Lipsesc marile ecouri, asocierile, spațiul și însăși nota ortodoxiei care stă ca o pecete seculară pe întreg sufletul și natura pământului românesc.

Taina aceasta, cu miremele și luminile ei, a adus-o în poezia noastră Nichifor Crainic. De aceea, pentru cel care vrea să urmărească tradiția religioasă nealterată, transpusă în limbaj poetic, n-o poate face decât pornind de la Nichifor Crainic. Cu el și de la el, intrăm într-o epocă nouă, în care poezia religioasă devine piatra de încercare a fiecărui poet. Astăzi avem o recoltă de o rară bogăție în asemenea preocupări, iar modernismul, care fără direcția inițială a lui Crainic ne-ar fi sufocat cu tot felul de exotisme, s-a dovedit foarte sensibil față de spiritul creștin al țărânimii noastre²².

Încercați să vă imaginați poezia noastră de azi fără Nichifor Crainic și veți vedea în ce constă contribuția lui adusă literaturii române.

Metafora biblică în poezia lui Nichifor Crainic. Pentru a arăta în mică măsură sensul și valoarea poeziei religioase a lui Nichifor Crainic, vom analiza una din cele mai caracteristice poeme: *Iisus prin grâu*. Bucata aceasta, pe lângă frumusețea ei unică și marea căldură sufletească ce o străbate, are însușirea deosebită de a reprezenta o adevărată sinteză a elanurilor poetice care stau la temelia operei lui Nichifor Crainic. Deoparte ne înfățișează poezia câmpului, a holdelor pe care le-a cântat cu învâpăiată pasiune în alte ocazii, de alta, nestăpânita lui dorință de a contempla pe Dumnezeu și de a căuta să intre în voile lui. Tema generală este însă alta: poetul se simte incapabil de a intra în rândul celor ce pot urma pe învățătorul lumii – și simte cu deznădejde această scădere – din pricină că nu se poate ridica la înălțimea morală a vrierilor dumnezeiești. Sau cu alte cuvinte, aici e discutată puterea de aderență a omului la cuvântul Mântuitorului – la calea de mântuire, – deci, o temă exclusiv creștină și cu rost începător.

Să vedem cum a înțeles Nichifor Crainic să dea grai acestui sentiment și acestei drame a puținătății omenești. Ar fi putut desigur să ne ofere o simplă mărturisire lirică, de verificare, de constatare a posibilităților sale interioare, față de dorința și poziția în care se pune, precum face în alte părți - și cu deplin succes, - când dezbate acest proces și caută motivele neputinței de a se ridica la Dumnezeu. Iată o justificare rațională a omului modern: „*inimami te roagă, dar mintea te respinge*” în *Călătorul*, poezia aceea de mare înduioșare față de vrăjmășia cu care veacul închide poarta lui Dumnezeu; sau chinul poetului aflat într-o cumplită dilemă, - iarăși semn al neputinței de a se lămuri și descătușa de ademenirile pro-

²² Ibidem, p. 139.

tivnice: „Eu stau la răscrucea de unde /Poteci împotriva se duc, /Nu-i nimeni să-mi poată răspunde /Pe care s-apuc. /Sunt singur și nedumerirea /Și chinul spre ceruri le-ndrept, /Dar, lespede, nemărginirea /Îmi cade pe piept”²³ (*Porumbelii*)

E o stare de mare nefericire sporită de însăși năzuința poetului de a se face accesibil supremei grații și de conștiința perfect lucidă că nu poate izbuti. Aici e drama, în dorința fierbinte și sinceră, manifestată stăruitor de a-și revela pentru mângâierea sufletului său, raza ochiului divin și în zădărnicia care urmează acestui efort ca un destin necruțător. Condiția inferioară a vieții pământești a pus pecetea păcatului peste fruntea mică a omului, închizându-i calea aspirațiilor de purificare și de evadare. E ceea ce oprește comunicarea dintre el și Dumnezeu: „cuvântul tău n-ajunge până la mine”... Sau și mai tare, – aproape infernal: „Cuvântul tău e clopotul din turlă /Vibrând zadarnic peste-un bărăgan, /Când între tine și-ntre mine urlă /Păcatul meu cu glas de uragan.” (*Cuvântul tău*)

Totuși, de-aici, din această cădere pe planul impurităților, sufletul creștin își descoperă antenele cu care va ști să recunoască divina caritate și să se împărtășească din adevărul ei, pentru o posibilă transfigurare: „E-nveninat pământul de păcate, /Dar numai astăzi, în amarul lui, /Îți gust nemărginita bunătate.” (*Trudă*)

Iată câteva exemple din atâtea și atâtea câte ne oferă opera poetică a lui Nichifor Crainic, și din care pot fi reținute diferitele nuanțe ale unei tragice mărturisiri, privind o conștiință creștină în trudnica și dureroasă ei sforțare de a se mântui, - fiindcă sensul acesta îl are întregul zbucium. *Iisus prin grâu* ca idee nu cuprinde ceva mai mult, dar ea cumulează tot ce ni s-a spus până aici. Și nu mai e doar o spovedanie lirică, sau metafora unei stări sufletești, ci o viziune grandioasă înscrisă pe dimensiuni de spațiu și de timp, în care intră deopotrivă și elementul descriptiv și cel narativ, din a căror îngemănare perfectă rezultă înțelesul ei adânc și sentimentul poetului, ceea ce presupune o serie întreagă de dificultăți pentru o poezie a cărei realizare desăvârșită e urmărită până în cele mai mici detalii.

Poetul are o revelație extraordinară, într-un măreț apus de soare, i se pare că vede pe Mântuitorul trecând cu ucenicii săi printre lanurile de grâu de-acasă, nimbate de lumină și apoteoză. „Prin grâul copt, pe unde-aleargă /șerpuitoarea mea cărare /Ce scapătă departe-n aur de glorioasă înserare, /Mi s-a părut că treci Iisuse, /precum treceai pe vremea ceea /Gustând în mers prietenia /pescarilor din Galileea.”

După cum se vede, poezia reproduce un moment evanghelic, de unde și caracterul ei cu desăvârșire creștin. Nu e un motiv pur și simplu religios, ci specific creștin, întărind această constatare, fiindcă prin ea se diferențiază fundamental poezia lui Crainic.

Poetul nu a ales momentul acesta numai cu sens contemplativ, mulțumindu-se cu încântarea pe care o oferă tabloul văzut într-o clipă de extaz mistic, ci l-a ales trăindu-l, actualizându-l în conștiința sa. Iisus revine după veacuri, și drumul Lui de astă-dată e prin holdele românești, prin lanurile care se legănau sub ochii poetului nostru și care pentru sufletul lui ca și al părinților săi, nu pot fi decât creștine, fiindcă sunt opera muncii sfințite prin rugăciune și a milei cerești. Grâul, spicele, pâinea, vin din *Evanghelie*. În universul românesc, unde natura e atât de supusă regulilor dumnezeiești și unde totul grăiește parcă în duhul amvoanelor, nu e nimic mai firesc decât închipuirea aceasta care plimbă imaginea Mântuitorului prin țările noastre.

Tabloul e fastuos, iar asupra lui Iisus se revarsă toată splendoarea și frumusețea cerească în mijlocul acelei priveliști de câmp, fără ca însoțitorii Lui să fie neglijați: „Pe părul tău, încununându-l, juca o flacăra bălaie /Și soarele muia veștmântul drumeților în vâlvătaie”²⁴.

²³ M. Vizirescu Pan, *Iisus prin grâu*, in: Gândirea, anul XIX, nr. 4, aprilie 1940, p. 225.

²⁴ Ibidem, p. 225.

Până aici viziunea ne este înfățișată cu conturul ei din afară, dar un contur atât de mult spiritualizat, încât parcă nu e vorba de figuri omenești, ci de făclii aprinse. Prezentarea lui Iisus într-un asemenea cadru, corespunde nu numai adevărului evanghelic, dar și conștiinței noastre populare cu care poetul se identifică. În altă parte, în *Terține patriarhale* ne împărtășește nostalgia sufletului familiarizat pe deplin cu viața religioasă, cu mângâierile și elanurile ei. Nostalgia aceasta rezultă dintr-o dorință neîmplinită. În liniștea unui cămin tihnit de țară, poetului i se pare că ar fi putut să fie accesibil lui Dumnezeu, în călătoriile Lui neștiute printre oameni: „Și călători trudiți pe drum de țară /La noi să poposească rând pe rând /Să guste vorba ta familiară. /Zăvozii noștri să-i privească blând /Cu ochii umeziți de duioșie.../Și-n praf, printre drumeți, amestecând /Dumnezeiasca lor epifanie, /Ca-n vechile balade ciobănești /Sân-Petru cu Moș-Dumnezeu să vie, /Și tu la fel de bună să-i cinstești /Cu miere și cu azimă bălană /Ca pe ori și care oaspeți omenești.” Dar oaspeții sfinți ar fi trecut pe-acolo, fără ca să știe gazda cine-au fost, în *neștiința ei pământeană*, plecând într-un amurg, când, „Din zări adânci solarul jărăgaiu /Să-i tăinuie-ntr-o glorie de fum...”

Această „glorioasă” însoțire cerească o vedem și aici și la Iisus, care apare în câmp deschis fără să-și ascundă divinitatea. Numai că la Iisus e vorba de lumină și strălucire, pe când la cei doi bătrâni de învăluirea unei taine.

În sfârșit, analogia motivelor din cele două poezii este evidentă, cu deosebire că, pe când în *Terține patriarhale* e numai formularea unui gând rămas neîmplinit, în *Iisus prin grâu* se produce apariția evanghelică dorită de sufletul poetului tot în consens cu spiritul tradiției noastre, dar pentru o necesară verificare a stării lui de puritate, precum se va arăta mai târziu²⁵.

Am văzut pe Iisus ca înfățișare, în strofele citate; în cele ce urmează îl avem: „Vorbeai... și inimile toate /se aninau de vorba ta /Și le purtai ca o podoabă /de ciucuri prinse la manta.” Imaginea aceasta și ca valoare poetică și ca originalitate, e tot ce se poate plăsmui mai frumos și mai adecvat, pentru ca să ni se sugereze caracterul sublim al momentului: Iisus vorbește iar inimile celor ce-l ascultă, covârșite de bunătatea și mierea vorbirii Sale, acoperă simbolic vestmântul ca o podoabă, vestmântul acela care reprezintă haina sfințeniei și a împărăției divine. Iar mai departe: „Că vorba ta era mai dulce /ca rodiile din Edom /Și-nomenia dumnezeirea /și îndumnezeia pe om.”

Calitatea supranaturală a vorbelor sale în care este suprema blândețe și mângâiere, săvârșesc minunea ridicării omului a cărui conștiință a primit într-însa lumina cerească, precum dumnezeirea consimte să se apropie cu prietenie de făptura sa transfigurată²⁶. Această reciprocă apropiere, de îndumnezeire a omului și de umanizare a dumnezeirii, este însăși temelia *Evangheliei* și sensul în care s-a desfășurat viața Mântuitorului cu pildele, cu învățăturile și patimile Sale.

Viziunea poetului evocă marile chinuri îndurate de bunul învățător, cu omenescul și tragicul lor: „Treceai... și sângera în tine /prigoana crudelor sinedrii...”, cu rănilor rămase deschise peste veacuri, ca o dovadă a jertfei divine, făcute pentru neamul omenesc de totdeauna, pentru ca, imediat în versurile următoare să deschidă puțința înseninării și reabilitării terestre, prin sensul ocrotitor și primitiv pe care-l oferă natura în contrast cu firea înrăită și păcătoasă a puterniciei omenești: „În zări vă așteptau gigantici, /cu crengi ocrotitoare, cedrii.”

După această înaltă prezentare a lui Iisus și a însoțitorilor Săi, poetul ne vorbește despre sine, – alăturat și el grupului sfânt într-un asemenea ceas evanghelic și de sărbătorească trăire a sentimentului religios: „Iar eu părea că merg în ceata /de ucenici și ucenice /Și sfarm

²⁵ Ibidem, p. 225.

²⁶ Ibidem, p. 226.

și eu pentru cină, /cu palmele-amândouă, spice.” Participarea lui la taina aceasta în centrul căreia stă însuși Mântuitorul cu sufletele cele mai alese și mai curate, ar fi desigur un mare triumf moral și cea mai desăvârșită afirmare pe calea sublimiei înălțări²⁷.

O altă poezie de mare forță este *Ucenicul*; este poezia în care Nichifor Crainic exprimă foarte subtil și sensibil admirația pentru natură, ca fiind creația perfectă cu care acesta înconjoară și învăluiește existența umană. Ființa omenească este martora puterii și inteligenței Creatorului²⁸. „Tu, marele bijutier /Al diadelor cerești /Tu, care veșnic șlefuiesti /În cosmicul atelier.” Personificarea este deosebită, plastică și de mare forță; Creatorul este bijutierul perfect al universului, acesta creează, șlefuieste și modelează în continuu viața și întreg universul, el înfăptuind „diademe cerești”. „Primește-mă ca ucenic, /În nopți de taină să mă-nveți /Canonul sfinte frumuseți /Să scot podoabe din nimic.” Poetul este fascinat și subjugat de marea creației și cere Creatorului său să îl ia ca ucenic pentru a fi martor la un act perfect de creație; crearea frumosului din nimic. „Cuvinte dă-mi să le-mpreun /Fierbinți de-nțaiul suflu viu, /Dă-mi să le văd cât nu se scriu /Și să le-aud cât nu se spun”.

Asa cum, la începutul creației a fost – așa cum spune Sfânta Scriptură, Cuvântul – la fel și poetul cere de la Creator puterea de a da viață prin cuvânt; este un *ars poetica* această cerere și totodată o cerere sublimă de a avea darul creației. „Din matca lumii să le chem /Și-n duhul ei să le trimit /În constelații de sonet /Și-n căi lactee de poem”²⁹. Omul se împlinesc prin frumusețea creației, dar și prin împărtășirea acesteia totodată; simțim aici, pe lângă faptul că arta este de departe o formă de manifestare a nostalgiei omului, și faptul că armonia și frumusețea originară se doresc a fi recreate într-o lume proprie, o lume a creației ce transcende spațiul; sunt foarte sugestive metaforele „constelații de sunet” și „căi lactee de poem”.

Ulterior, ani mai târziu, un alt mare poet avea să reia în poezia sa tema puterii creatoare a cuvântului – este Nichita Stănescu, în a cărei poezie *Emoție de toamnă* – se poate observa aceeași valență a forței creatoare a cuvântului, cuvânt care dă sau ia viața „Iau cuvintele și le înec în mare”³⁰. „Și de pe vârf de munte mă voi sui pe-un nor. /Zi grea, cutremurată va fi, o zi de-adio, /Când inima-mi, de tine, fâșii voi deslipi-o, /Amară frumusețe, pământ rătăcitor.”

Este poezia în care transpare raționalitatea intrinsecă a lumii și faptul că rațiunea dumnezeiască a celor care o alcătuiesc primează. Suntem veșnici și totodată efemeri, muritori și nemuritori, prin perspectiva contopirii cu Dumnezeu. Pământul și viața în sine este efemera, o frumusețe trecătoare, o simplă treaptă în drumul nostru spiritual spre unirea cu Dumnezeu. Desprinderea de viața efemeră este un amar, iar momentul despărțirii este „o zi grea”. „Voi sfărâma sub pleoapă tot spațiul din jur /Și-mi voi culca suspinul pe norul meu: șalupă /Ritmată de arhangheli, la proră și la pupă, /Cu aripile vâsle prin valul de azur.” Sfarâmarea „spatiului din jur” simbolizează depășirea raționalității vieții acesteia efemere; scopul vieții noastre în sine, este pășirea pe o treaptă de suport, o viața curat duhovnicească, care să premergea întâlnirii cu Dumnezeu. Arhanghelii sunt cei care – așa cum arată și Biblia, la trecerea în neființă, ne duc sufletele la întâlnirea cu Dumnezeu. „Oceane de văzduhuri s-or lumina rotund /Prin stele-arhipelaguri șalupa mea să treacă, /Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă /Scăpând rostogolită spre-adâncuri fără fund.”

²⁷ Ibidem, p. 229.

²⁸ Gh. Vrăbîie, *Nichifor Crainic și lirica noastră de azi*, in: *Gândirea*, anul XIX, nr. 4, aprilie 1940, p. 243.

²⁹ N. Crainic, *Șoim peste prăpastie. Versuri inedite create în temnițele Aiudului*. București: Roza Vânturilor, 1990, p. 150.

³⁰ N. Stănescu, *Integrala poeziei*. Iași: Vasiliana 98, 2013, p. 343.

Modul de a atinge taina originară este lăsarea în urma a vieții efemere de pe Pământ; drumul către Creator este un drum evolutiv, un drum inițiativ ce presupune lăsarea în urmă a „frumoasei lumi” ce pare „piatră seacă”. Tot ce este efemer este așadar sec, adică lipsit de esență. „Mă va-nvăli, spumoasă, pe creștete de hău, /O pretutindenească vibrare de lumină /Și m-oi topi în boare de muzică divină, /Despovărat de zgura părerilor de rău.” Transpare și din aceasta strofă convingerea că cele mai înalte trăiri sunt cele scăldate în divin, fapt subliniat de metafora „vibrare de lumină”; tăcerea interioară este cufundată în experiența extazului mistic, regretele și părerile de rău sunt lăsate în urmă ca și lumea plină de păcate și impură³¹.

Crainic a fost de departe un pasionat de poezia populară; am putea spune că poezia Noaptea Învierii este o reactualizare a câtorva teme din Balada Miorita. Dacă privim și structura poeziei și tablourile o putem încadra în categoria de poem; are 18 strofe și sunt prezentate succesiv mai multe tablouri dinamice. Este primăvară, în noaptea Învierii „spuma de vișini” scaldă conacul care este pândit de un „buimac” ce-și strânge toporul sub brațul încordat, îndemnat de rachiul din sânge să prade casa, aparent goală.

Este foarte plastic descrisă – antitetic – atmosfera sacră a nopții de Înviere în contrast cu duhoarea de alcool ce parcă spurcă văzduhul: „Din sânge rachiul, din minte amorul / Străpung cu duhoare văzduhu-nflorit.” Sunetul clopotului – care transpune în atmosfera pascală – îl tulbură pe necredincios, care înjura paruta zabava cu care creștinii se duc spre altar. „Conacul e singur; ai casei plecare /Zăvoarele astazi pe uși nu se pun /Deschisă e poarta oricărui de-afară /În noaptea-nvierii tot omul e bun.” Strofa aceasta este în întregime o metaforă; ea nu face referire strict la casa singură, lăsată cu ușile deschise. Ușa deschisă a casei semnifică ușa deschisă în permanență, a iertării lui Dumnezeu pe care ne-o acorda necondiționat.

Calea către credința lui Dumnezeu și mântuire este mereu deschisă și în mod special, în noaptea Învierii fiecare om, chiar și păcătosul este bun. În casa, rămasă singură, o bătrână bolnavă se roagă; stă sub candelă și se roagă când păcătosul intra pentru lada cu bani. Credința bătrânei este de neclintit, ea rugându-se în continuare, neclintită. Bătrâna, transfigurată, vede ca și cum omul, în loc de topor are în mână o cruce și cântă „Hristos a înviat”. Este momentul în care, așa cum menționăm în rândurile de mai sus, putem identifica, la fel ca în balada populară Miorița, motivul măicuței bătrâne, motivul mamei bătrâne. „Ce caldă blândețe, ce miere cerească /E-n glasul bătrânei că omu-a-mpietrit? /Se nărui brațul ce vru să lovească, /Toporul îi cade cu zgomot icnit.” Tumultul sufletesc al omului însetat să prădeze și să ucidă într-o zi sfântă este acoperit de curățenia și atmosfera de sărbătoare, de lumina sărbătorii pascale. Lumina Învierii Fiului lui Dumnezeu luminează însă, cele mai obscure colțuri ale sufletului păcătos.

Bătrâna privește blând, straină de zbuciumul sufletesc al omului; acesta o percepe ca pe bunica sa, reamintindu-i de o copilărie pură, curată în care aceasta îl ducea la biserică să aducă prinos Învierii Domnului. „Bătrâna-l privește de parcă-l răsfață, /Străină cu totul de zbuciumul lui; /Ea pare bunica lui însuși de față /Ca-n vremea când, fraged, era doar un pui.”

Este foarte plastic construită, ca imagine, antiteza sacru – profan în aceste versuri: „Cascada de munte căzută-n băltoacă /Zapada de suflet topită-n noroi.” Minunea se înfăptuiește și păcătosul, zdrobit sub povara propriei nimicnicii, îngenunchiază înaintea bătrânei și îi cere iertare; cunoașterea prin pocăință este de natura transcendentală. Iertarea ne face să fim mai buni, să fim și noi la rândul nostru cei ce iartă, așa cum Dumnezeu ne iartă tot

³¹ M. Vizirescu Pan, *Poetul vieții noastre unanime*, in: Nichifor Crainic, *Șoim peste prăpastie. Versuri inedite create în temnițele Aiudului*. București: Roza Vânturilor, 1990, p. 19.

timpul și necondiționat pe noi. Iertarea este calea spre desăvârșire; este o cale a apropierii noastre de Dumnezeu pentru că în fiecare dintre noi, cei ce păcătuim și cei ce iertăm, pâlpâie fărâma flăcării Creatorului nostru. Există trei căi de progres în cunoașterea lui Dumnezeu, foarte bine surprinse de poet în acest poem: purificarea, luminarea și desăvârșirea. „Zdrobit îngenunche și geme: «Iertare, /Iertare, iertare» cu grai sugrumat. /Bătrâna-l privește cu-adâncă mirare, /Iar glasul ei cântă: «Hristos a-nviat!»³². Misterul divin își face mereu simțită prezența chiar și în minunile din noaptea pascală; momentul acesta aduce cu sine iluminare, purificare, ieșirea din propriile tenebre și întunecimi sufletești, pentru a împărtăși unii cu alții prezența lui Dumnezeu în viețile noastre.

Cântecul potirului este un psalm prin intermediul căruia Crainic aduce un înalt imn religios divinului, arătându-și sentimentele de laudă și smerenia pentru Dumnezeu. Etimologia cuvântului „psalm” își are originea în latinescul „psalmos” care se traduce ca scriere poetică biblică ce are caracter de rugăciune sau odă sacră. Titlul poeziei indică faptul că este vorba de un imn adresat divinității de către omul credincios; acesta duce o viață în credință este conectat spiritual la simbolistica biblică.

Poemul este alcătuit din șapte strofe alcătuite, la randul lor, din șase versuri ce sunt inegale din punct de vedere metric. „Când pâinea-n cuptor seamănă cu arama, /Bunica și mama /Scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, /Purtau parcă moaște cinstite și lucii /Ca pâinea, dând abur cu dulce miros, /Părea că e barba lui Domnu Hristos.”

Acest poem este, de fapt, poemul neamului românesc; prima strofă conturează momentele cele mai fericite din viața ancestrală a țaranului român, respectiv secerișul care înseamnă obținerea roadelor aferente muncii de a cultiva pământul; este mulțumirea pentru traiul de zi cu zi al poporului român. Bunica și mama trebuie să mulțumească în permanență lui Dumnezeu și să îl slăvească pentru darul hranei și al traiului de zi cu zi. „Și iată potirul la gură te-aduce, /Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, /Hrănește-mă mamă de sfânt Dumnezeu. /Ca bobul în spice și mustu-n ciorchine /Ești totul în toate și toate prin tine, /Tu pâinea de-a pururi a neamului meu.”

Strofa a doua descrie îndeletnicirea de coacere a pâinii, la fel de importantă, pe care, sub semnul crucii, din generație în generație, bunici și mame o coc respectând tradiția. Ele sunt astfel recunoscătoare lui Dumnezeu pentru acest dar divin.

Strofa a treia face o paralelă între Potirul Sfânt ce ține Sângele Mântuitorului Iisus Hristos și omul care bea vinul, acesta fiind sangele Mântuitorului. Ciorchinii de struguri și boabele de grâu semnifică lacrimile vărsate de Maica Domnului și motivul prezenței lui Dumnezeu în toate cele, în toți oamenii și toate lucrurile. Dumnezeu este acum „pâinea de-a pururi a neamului meu”. „Din coarda de viță ce-nfășură crama /Bunica și mama /Mi-au rupt un ciorchine, spunându-mi povestea; /Copile, grăiră, broboanele-acestea /Sunt lacrimi de mamă vărsate prinos /La casnele Domnului nostru Hristos.”

Strofa a patra prezintă puternica legătură creată de-a lungul generațiilor prin intermediul credinței creștine, care se transmite astfel, de la bunica la mama și apoi la copii și la nepoți. „Apoi, când culesul de struguri fu gata, /Bunicul și tata În joc de calcăie jucând nestemate /Ce lasă ca rană și șiroaie-nspumate, /Copile, grăiră, e must sângeros Din inima Domnului nostru Hristos.”

Imaginea biblică este prezentată cu smerenie și pioșenie și astfel, fiecare om va simți profunzimea suferințelor lui Iisus, ale cărui chinuri provocate derăstignire sunt „*must sângeros*” din inima lui Hristos. Sângele lui Hristos are în el povestea rănilor și sacrificiului

³² N. Crainic, *Șoim peste prăpastie. Versuri inedite create în temnițele Aiudului*. București: Roza Vânturilor, 1990, p. 114.

lui Său, chinurile pe care le-a îndurat pentru a izbăvi omenirea de păcate, de a o salva de la pieire și de a-i oferi darul vieții veșnice prin iertarea tuturor păcatelor. „Și iată potirul la gură te-adeuce, /Iisuse Hristoase, Tu jertfă pe cruce; /Adapă-mă, sevă de sfânt Dumnezeu. / Ca bobul în spice și mustu-n ciorchine /Ești totul în toate și toate prin Tine, /Tu, vinul de-a pururi al neamului meu.”

Vinul stors din boabele strugurilor semnifică matricea de bază, esența însăși a lui Dumnezeu, care împreună cu pâinea hrănește omul. Reîntâlnim și aici – tipic poeziei lui Crainic – motivul omniprezenței lui Dumnezeu în toate și în tot, creionată foarte frumos în versul „ești totul în toate și toate prin tine”. „Podgorii bogate și lanuri mănoase, /Pământul acesta, Iisuse Hristoase, /E raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. /Privește-te-n vie și vezi-te-n grâne / Și sângeră-n struguri și frânge-te-n pâine, /Tu, viața de-a pururi a neamului meu”³³.

Ultima strofă a poemului este o sinteză a simbolurilor creștine; „pământul acesta” este creația lui Dumnezeu Cel ce a făcut și dăruit viața, cel care a clădit un loc al fericirii divine eterne „E raiul în care ne-a vrut Dumnezeu”.

Finalul poeziei este un îndemn al lui Crainic către toți românii de a nu uita credința strabună; poemul este poemul neamului românesc. Românul trebuie să aibă mereu prezent în minte faptul că Dumnezeu a îndurat cele mai cumplite chinuri de dragul omenirii, cele ale răstignirii propriului Său Fiu, Iisus Hristos.

Credința și tradiția ortodoxă trebuie transmise din generație în generație; românul este prin excelență un creștin ortodox; copilul trebuie să primească această învățătură sacră a credinței neamului din care face parte de la părinți și bunici, înțelegând astfel, că tot ceea ce este mai important pentru viață și om este creat și binecuvântat ca și creație de către Dumnezeu. Putem spune că această poezie este poezia ortodoxiei românești, deoarece slăvește credința ortodoxă românească; „Tu pâinea de-a pururi a neamului meu”, „Tu vinul de-a pururi al neamului meu”, Dumnezeu este pâinea, vinul și eternitatea „neamului meu”. „Ești totul și toate prin tine” este nucleul credinței creștin - ortodoxe; Dumnezeu este cel ce a creat pentru noi lumea din iubire și cu iubire, ce veghează asupra noastră pentru că a pus în fiecare dintre noi o bucăică din El.

Poezia abundă în cuvinte și sintagme populare, fapt ce demonstrează vechimea în credință a poporului român, ortodoxia fiind o matrice de bază a românului. Generațiile sunt solidare între ele prin intermediul credinței în Iisus, care, de altfel, este chiar liantul acesteia. Verbele la perfectul simplu se sincronizează foarte bine cu cuvintele de sorginte populară. Sunt prezente în poezie comparații, foarte sugestive pentru pioșenie și smerenie în fața grandorii lui Dumnezeu; „ca bobul în spice și mustu-n ciorchine”, ca „rană și roaie-nspumate”, „pâinea-n cuptor seamană cu arama”, „părea ca e fața lui Domnu Cristos”. Înălnim și un epitet dublu: „moașe cinstite și lucii” reflectă atributul de creștin al românului, recunoștința acestuia față de divinitate pentru că i-a daruit viață și îi asigură perenitatea în timp. Sunt foarte vii metaforele și încărcate de foarte multe sensuri biblice; „seva de sfânt Dumnezeu”, „pâinea de-a pururi a neamului meu”. Ideile de baza ale ortodoxiei românești ce se deprind din această poezie sunt că Dumnezeu a făcut lumea, a dăruit viața și este Stăpânul absolut al vieții omului. Pronumele nehotărât „tot” însumează simbolistica omniprezenței și omniscienței lui Dumnezeu, poezia devenind, astfel, o adresare directă dumnezeirii.

Poezia abunda în terminologie laică și cuvinte biblice, arhaisme și regionalisme, precum: chită, broboane, casne, adapa-mă, sfielnic, lucii, să-nchipuie, cucernic, moaște, potir, sfânt, Iisuse, Cristoase, jertfă pe cruce etc.

³³ Ibidem, p. 102.

Una din poeziile de mare forță a lui Crainic rămâne poezia *Paradis*. Aceasta este alcătuită din opt strofe a câte trei versuri fiecare. Ca toate poeziile sale și aceasta este o invocatie a lui Dumnezeu, un monolog al său în prezenta Sa. Momentul primordial – Creatorul îl face din rob - titan, iar căderea din paradis îi lasă eului liric gustul amar al viziunii unui eden tiranic. „Un rob eram și m-ai făcut titan /Prin fumul miilor de ani mi-apare /Vedenia Edenu-lui tiran.” Autorul rememorează actul dinaintea căderii în păcat, când omul trăia în perfectă comuniune cu Dumnezeu care i-a lăsat omului raiul să trăiască în el. „Neîntrerupta stelelor mișcare /Rotație melodioasă în abis /Pământul, ca un cap de mire-n zare”³⁴.

În locul în care timpul nu curge, în care răul nu exista, apare ispita; timpul era veșnic și fără măsură. Acum Eva cade în ispită, „voind ceva și nestiind ce vrea” – șerpuitoare ca o melodie „un rod din mărul cel oprit a rupt.” Deși decăzut din rai, omul poartă ontologic în el chipul lui Dumnezeu; existența sa nu are sens fără Dumnezeu. Deși gonit din rai, el mereu va tinde spre un alt mister, mai înalt.

Poezia lui Crainic este în esență poezie de sorginte religioasă, absolută și totală. Creează un limbaj ce cuprinde un adevăr exprimat cu mii de ani în urmă; adevărul regăsirii lui Dumnezeu de către om. Pentru Nichifor Crainic creștinismul reprezintă o a doua creație a lumii; după ce omul a căzut în păcat doar singur Dumnezeu poate readuce restabilirea și mântuirea omenirii. Astfel creștinismul este cel care recrează lumea din nou asociind pe om în lucrarea divină. Acest principiu al reîntregirii apare în însăși întruparea Fiului lui Dumnezeu. Iisus este cel care prin răstignirea Sa ne redeschide nouă oamenilor calea spre paradisul pierdut din care am căzut. Poezia este o metaforă și se refera la paradisul spiritual al relației omului cu Creatorul său.

Simplitatea spirituală și inima pură sunt bazele celor nouă fericiri prezentate de Iisus Hristos în predica de pe munte; simplitatea spiritului este răsplătită de dreptul de a trăi în împărăția cerurilor. Pentru Nichifor Crainic puritatea inimii înseamnă despovărea omului de tot ce înseamnă impuls egoist, înseamnă deschiderea omului către lumea ce ne înconjoară și dorința de a urca în lupta împotriva răului atât material cât și spiritual.

Vorbind despre ortodoxie și creștinism Crainic afirma cu mult patos că esența creștinismului este departe de soartă și fatalitate: „Soarta sau fatalitatea nu există în afară de noi. Ea nu e decât voința noastră intrată în putrefacție. Soarta e starea de josnicie și de ticăloșie pe care un om sau un popor o primește cu capul plecat. Pentru creștinism nu există soartă și nu există fatalitate. Soarta omul și-o făurește; soarta, neamurile și-o făuresc, iar creștinismul îi poruncește îndrazneala fără de margini. Abisuri și primejdii de-ar apărea el îi insuflă încredere nebună în biruință. Cine a spus oare că dacă am avea credință cât grăuntele de muștar am putea să mutăm munții din loc? Și cine a rostit în urechea pământului îndemnul eroic „îndrăzniți, Eu am biruit lumea! Dacă Iisus ar fi fost fatalist, creștinismul nu ar fi existat. Creștinismul este cultul îndrăznelii fără limita și izvorul de inspirație al celui mai nobil eroism”³⁵. Crainic a slujit cu extraordinar de mult talent și dăruire teologia și Biserica neamului, cu multă devoțiune și cu atitudine de vizionar avangardist care și-a pus geniul în slujba binelui și a militat pentru scoaterea teologiei din școală și de a o aduce în lume pentru a obține înțelegerea și adeziunea unor personalități marcante și oameni de primă mână în poezie și cultură. Justificarea sa este pusă în cuvinte răsunătoare: „Omul e trup din materie și spirit din divinitate. În virtutea spiritului liber, El domină materia și este factor determinant și activ în întâmplările vieții. Atributul acesta îl face responsabil de actele sale”³⁶.

³⁴ N. Crainic, *Poezii alese 1914–1944 în selecția autorului*. București: Roza Vânturilor, 1990, p. 79.

³⁵ N. Crainic, *Sensul tradiției*, în: *Gândirea*, anul IX, nr. 1, 1930, p. 23, p. 23.

³⁶ N. Crainic, *Sfințenia. Împlinirea umanului (Curs de teologie mistică 1935–1936)*. Iași: Editura

Concluzii. Poezia religioasă pe care ne-a lăsat-o Nichifor Crainic este o poezie absolută și totală, ce a creat un extraordinar limbaj accesibil și inteligibil, dar cu profunzime. Poezia sa transcede ființa, îți ajunge în suflet, îți transmite emoție, te face să simți vibrație, suflet și culoare. Opera sa poetică și literară se bazează pe o viziune teologică asupra istoriei și artei românești, poezia lui fiind inspirată din *Viața câmpenească* și dominate de nota religioasă din revista „Gândirea” a lansat sau a încurajat multi poeți și esești contemporani (Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Pillat ș.a.). Poetul rămâne în scara valorilor românești un punct de vârf, un deschizător de drumuri, un reprezentant important al religiozității românești ce transmite frumusețe, sensibilitate, forță de expresie și originalitate.

Poezia religioasă a lui Nichifor Crainic confirmă teza inovației în chiar interiorul tradiționalismului cultivat în „Gândirea”. Contemporanizarea subiectului religios obligă la o parțială renunțare la figurile retorice, într-o „epică” ce repudiază lirica eului confesiv folosind peisajul și descrierile spațiale ca intermediari. Într-o perspectivă largă, textul de materie religioasă pune în structura ortodoxiei elemente ale unui fond popular, precreștin, dar și ale unei experiențe asumate din ambiții doctrinare. Păstrarea codului retoric, cultivarea unui repertoriu sămănătorist în care elementele sacre sunt plasate într-un spațiu autohton populate cu simboluri biblice, permit, uneori, apelul la strategii ale obiectivării, în care paradoxurile lexicale nu infirmă năzuința de recucerire a unei funcții originare a cuvântului, conform căreia, poezia, arta în genere, este un mijloc de comunicare cu divinitatea.

Este creatorul acelei poezii care te face să îți pui întrebări existențiale, să îți simți apartenența la o gintă, să simți că trebuie să crești spiritual, intelectual, să faci tot ceea ce poți în cel mai bun mod, și să transmiți acest lucru mai departe. Crainic, prin poezia sa, ne învață să ne rugăm și să creștem spiritual învățând și creând.